

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОПОНИМИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ: РОССИЙСКИЙ И УЗБЕКСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ш.И. Сатимова

магистрант 2 курса HBOO Alfraganus University

Т.Д. Дилшодбеков

(PhD), доцент кафедры русского языка и литературы

HBOO Alfraganus University

Ташкент, Узбекистан

dilshodbekovtemur92@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100595>

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению основных направлений и методологических подходов в изучении топонимии. Актуальность темы обусловлена тем, что географические имена собственные отражают историю, культуру и этническое своеобразие народа, а также процессы освоения территории в условиях межэтнических контактов. В работе обобщаются достижения отечественной и зарубежной ономастической науки, анализируются традиционный и современные подходы к исследованию топонимикона. Особое внимание уделяется соотношению ономасиологических и семасиологических аспектов в изучении топонимов, вопросам системной организации, словообразовательных моделей и семантической структуры географических названий.*

Ключевые слова: *топонимия, ономастика, ономасиология, семасиология, топонимикон, региональная топонимия, узбекские исследования, этнолингвистика.*

Вопросы топонимии интересуют научное сообщество уже несколько десятилетий. Такой интерес, прежде всего, вызван тем, что географические имена собственные, по мнению исследователей, являются отражением истории и культуры этноса, равно как истории освоения того или иного края в условиях межэтнических языковых контактов [5;14;17].

Научные труды, раскрывающие проблемы топонимии, за последние 30 лет охватывают многие аспекты, поскольку географические названия составляют особую часть ономастической лексики. Несмотря на многоаспектность исследований, условно в них можно выделить три основных проблемных блока.

Первый связан с общетеоретическими вопросами, рассматривающими язык как целостную систему. В этом аспекте топонимы изучаются как особый класс лексики, обладающий собственной системой и структурой [17]. Второй охватывает ономасиологические проблемы: процессы и принципы топониминации, словообразовательные модели и их продуктивность, типологию топонимов по структуре, разграничение исконных и заимствованных элементов [22; 21; 12]. Третий блок включает семасиологические исследования, посвящённые значению топонима, его

внутренней форме, семантическим связям между различными видами географических имён [3; 15; 16].

Проделанный анализ научных исследований показывает, что уже в 70–80-е гг. XX в., когда в центре внимания была системная организация лексики, сформировался традиционный подход к анализу топонимического материала. В данном подходе топонимы рассматривались как часть лексической системы языка [17]. Однако начиная с конца XX в. заметен переход к новому направлению, в котором топонимия изучается сквозь призму антропоцентрической лингвистики, лингвистики текста и когнитивно-дискурсивной парадигмы [4; 6].

В трудах исследователей стран СНГ преобладает традиционный подход. Так, в работах признанного специалиста в области ономастики А.В. Суперанской особое внимание уделяется своеобразию имён собственных, их отличию от других разрядов лексики, прежде всего от нарицательных. Учёный акцентирует внимание на исторической изменчивости и этнической специфике топонимикона [17].

Науке известны многочисленные исследования на материале отдельных языков – русского [3], немецкого [21; 22], английского [13], узбекского [2; 7] и многих других.

Примером такого рода исследований является работа А.А. Закирова, посвящённая топонимической системе Джизакской области Узбекистана. В ней автор выявил источники, словообразовательные модели и этнолингвистические пласты топонимии, а также показал, что её развитие, как и развитие топонимии всего узбекоязычного ареала, происходило в русле фонетических, морфологических и словообразовательных законов тюркских языков [7]. Современные узбекские исследователи также активно разрабатывают данное направление. Так, Б.Б. Фармонов анализирует рельефонимы узбекского языка, выделяя семантические и этимологические особенности названий, связанных с ландшафтной терминологией [20]. Б. Зокиров рассматривает проблемы классификации этно-топонимов и показывает, как в их структуре отражаются этническая история и социокультурные процессы [8]. Работы А. Кобиловой и А. Рахматовой, посвящённые Бухарскому региону, подчёркивают роль топонимов как культурно-исторического архива, фиксирующего религиозные, этнические и хозяйственные реалии региона [10]. Д. Уринбаева исследует национально-культурные коннотации узбекских топонимов [19].

Приведённые данные подтверждают, что изучение общетеоретических вопросов топонимики сохраняет свою актуальность. Особое значение приобретают исследования, выполненные на материале отдельных языков и

регионов, поскольку каждая топонимическая система обладает уникальными и неповторимыми особенностями. Именно этим во многом объясняется возросший в последние годы интерес учёных к региональной топонимии [18; 9]. Ценность подобных исследований заключается в выявлении соотношения общеязыковой и диалектной лексики в топонимах конкретной территории, а также в определении роли диалектизмов в формировании и развитии её топонимикона. Кроме того, они способствуют реконструкции историко-географического облика региона.

Топонимикон отдельного региона изучается не только в структурно-семантическом, но и в генетическом аспекте. Такой подход позволяет разграничить исконные и заимствованные топонимы и топоформанты, определить пути и исторические этапы их проникновения в систему, а также выявить характер их взаимодействия в составе конкретных наименований [1]. В результате становится возможным проследить динамику языковых контактов и реконструировать процессы, повлиявшие на формирование топонимической системы региона.

Для начального этапа освоения территории характерно активное использование географических терминов и слов, отражающих естественно-природные особенности местности. На последующих этапах в топонимикон входят антропонимическая лексика, а также отвлечённые наименования, обладающие социальной и эмоционально-эстетической окраской. Существенным результатом подобных исследований является выявление общих закономерностей формирования топонимической лексики, присущих как конкретной территории, так и отдельному языку в целом [17; 13; 2].

В проанализированных трудах, как правило, затрагиваются не только ономаσιологические, но и семасиологические проблемы, что обусловлено тесной взаимосвязью этих направлений лингвистики. Вместе с тем специальных работ, посвящённых описанию семантики и внутренней формы географических названий конкретного ареала, а также исследованию семантической структуры топонимикона, практически нет. Редким исключением являются исследования Е.Л. Березович, выявившей на материале топонимии русского Севера семантические микросистемы смежных географических объектов [3], и А.А. Закирова, разработавшего семантическую классификацию топонимов Джизакской области Узбекистана [7].

Следует отметить, что перечисленные семасиологические и ономаσιологические задачи преимущественно решаются на материале географических названий конкретных ареалов (региона, области, города и др.). При этом многие из обозначенных проблем не могут быть исследованы без

привлечения фактов истории и культуры этноса. В связи с этим учёные всё чаще обращаются к комплексным методикам, включающим диахронический анализ. Последний становится необходимым при описании исторического развития региональной топонимии, при выделении её пластов, а также при разграничении исконных и заимствованных топоформантов [11; 23].

Таким образом, обзор исследований последних двух десятилетий позволяет выделить несколько ключевых направлений анализа географических названий. Полученные результаты свидетельствуют, что традиционный подход, рассматривающий топонимы как часть языковой системы, не исчерпал своего потенциала. В центре внимания исследователей остаются вопросы системной организации топонимикона, его исторического развития, топонимации и семантики географических наименований, что подтверждают, как труды российских и европейских учёных, так и новейшие работы узбекских специалистов [8; 10; 19; 20].

Литература

1. Атаманов М.Г. Топонимические пласты Камско-Вятского междуречья в контексте формирования этнической территории удмуртов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Йошкар-Ола, 1996. – 36 с.
2. Белагиев Н. Гидронимы Самаркандской области (лингвистический анализ): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Самарканд, 1994. – 25 с.
3. Березович Е.Л. Семантические микросистемы в русской топонимии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург: Гос. ун-т им. А.М. Горького, 1992. – 16 с.
4. Давыдова Т.В. Топонимика северных народов Сибири и Дальнего Востока России: историографический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – СПб., 2003. – 22 с.
5. Дмитриева Т.Н. Топонимия бассейна реки Казым: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – Ижевск, 2006. – 50 с.
6. Жамсаранова Р.Г. Топонимия Восточного Забайкалья: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 2002. – 22 с.
7. Закиров А.А. Топонимия Джизакской области Узбекской ССР: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1991. – 20 с.
8. Зокиров Б.Ж. Проблемы классификации в топонимических исследованиях и их роль этнотопонимов // *Tadqiqot.uz: Journal of history research*. – 2021. – № 5. – С. 1700–1708.
9. Инъин Л. Русская и китайская ойконимия в сопоставительном освещении: дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2002. – 213 с.
10. Кобилова А.Ш., Рахматова А.А. Лингвокультурные особенности топонимов Бухарского региона // *Lingvospekt*. – 2023. – № 1. – С. 45–52.
11. Ковшикова Г.А. Топонимия Устюженского края XVII века (на материале «Писцовой книги станов и волостей Устюжны Железопольской 1628–1630 гг.»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Череповец, 2007. – 18 с.
12. Кунакужина Л.М. Топонимы в языковой системе (на материале немецкого и башкирского языков): дис. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2003. – 168 с.
13. Мельникова Т.Н. Топонимия Англии в её историческом развитии: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – СПб., 1993. – 31 с.
14. Мурзаев Э.М. Топонимика и география. – М.: Наука, 1995. – 304 с.

15. Рогонова Р.С. Топонимия Брянской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Орёл, 1991. – 16 с.
16. Самтакова К.Б. Топонимия Юго-Восточных районов Республики Алтай в сопоставлении с монгольскими топонимами: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Новосибирск, 2008. – 24 с.
17. Суперанская А.В. Что такое топонимика? Из истории географических названий. – 2-е изд. – М.: Либроком, 2011. – 178 с.
18. Топоркова И.В. Гидронимы Тамбовской области в ономастическом пространстве: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тамбов, 2006. – 22 с.
19. Уринбаева Д.Ш. Национально-культурные коннотации узбекских топонимов // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2023. – № 5. – С. 6079–6087.
20. Фармонов Б.Б. Об исследовании рельефонимов в узбекском языке // *Interscience*. – 2022. – № 4. – С. 94–101.
21. Хантимиров С.М. Ойконимы как компонент топонимики и лексико-семантической системы немецкого языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Уфа, 1998. – 17 с.
22. Хисамединова Р.Ф. Топонимы и их дериваты в языковой системе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Уфа: Башкирский гос. пед. ун-т, 2000. – 21 с.
23. Широков А.Г. Русская урбанонимия в диахроническом освещении: апеллятивно-онимические комплексы: дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2002. – 185 с.